

МУРАДЛИМ ХЭМ ЎЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИШ

илимий-методикалық журнал № 4/2

Нөкис - 2022

**2021-жыл ушын
«Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў»
журналына жазылыў баҳасы төмендегише:**

Индекс: 2092

**Жеке пухара ушын бир жылға 90 000 сум,
алты айға - 45000 сўм**

Индекс: 2093

**Кәрханалар ушын бир жылға 100 000 сум,
алты айға - 50 000 сўм**

КК филиал УзНИИПН

р/с 20210000800538464001

КК.Отд. «ИПОТЕКА БАНК» г. Нукус

МФО 00621

ИНН: 200362233

МАЗМУН
ТИЛ \ОМ ЭДЕБИЯТ

Kalandarova M.A. Ogahiy ijodi ma'naviy yetuklikning mezoni sifatida

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

- Курбаниязова З.К.** Булажак уқитувчиларни педагогик рискларга ижтимоийлаштириш
- Kushakova G., Boyzakova M.** Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda xalq pedagogikasining imkoniyatlari
- Кубаев А. С.** Рахбарлар коммуникатив фаолиятини такомиллаштириш - педагогик муаммо сифатида
- Zoirova M., Atamurodova J.** Talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish mazmuni
- Xodjaniyazov S.U., Ibragimova V.A.** Yoshlar turizmini rivojlantirishning pedagogik sifatлари
- Аннаева Н.Р.** Гендер идентификацияси ва унинг намоён булиш шакллари
- Курбонова А.У.** Кластерли ёндашув асосида таълим муассасаларининг фаолиятини ташкил этиш
- Sobirova N.Y.** PISA - xalqaro baholash tadqiqotining nazariy va amaliy ahamiyati
- Ro'ziyeva S.H.** O'qitish jarayonida modellashtirish metodining tabiiy modellaridan foydalanishning samarador yo'llari
- Эшбеков С.Ж.** Уқувчи-ёшларни харбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизими мазмунини такомиллаштириш муҳим педагогик муаммо сифатида
- Chinmirzayeva B.U., Raxmatov U.E.** Biologiya (botanika) darslarida ilmiy - ommabop materiallardan foydalanish metodikasi
- Хусанов Ф.О.** Булажак уқитувчилар профессионал тайёргарлигини ташхислаш ва мониторинг қилишнинг педагогик имкониятлари
- Pardayeva M.S., Raxmatov U.E.** Biologiya o'quv fanini o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari
- Холбеков А.М.** Талабаларда маънавий-ахлоқий сифатларни ахборот технологиялари воситасида такомиллаштириш мазмуни
- Алимов Р.** Профессионал таълим тизимида таълим жараёнини такомиллаштиришда таълим платформа аҳамияти
- Акбарова Н.Н.** Тиббиёт таълим муассасаларида машғулотларни симуляцион методлар асосида ташкил этишнинг ташкилий-услугий шартлари
- Urazova M.B., Xushnayev O.A.** Bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyati va loyihalash kompetensiyalarini takomillashtirish
- Шойкулов Б.Б.** Профессионал таълимни тубдан ислох қилиш - устувор вазифа
- Дусбеков Т.** Масофавий таълимнинг замонавий шакллари ташкил этишнинг илмий педагогик асослари
- Жуманиёзова М.Т.** Олий таълим тизимида ижтимоий- гуманитар йуналиш уқитувчиларининг касбий креативлигини аниқлаш индикаторлари ва методикалари
- Уматалиева К.т.** Формирование профессиональных и общих компетенций учащихся профессионально образовательных учреждений
- Daminov O., Yuldashova N.** Improving the efficiency of the educational process in a modern higher technical educational institution

МИЛЛИЙ ИДЕЯ \ОМ РУУХЫЙЛЬЩ ТИЙКАРЛАРЫ,
ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Ньютонова Х. Мнения восточных и западных ученых о формировании нравственного воспитания личности

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Ходжиев М.Т., Султонов О.С. Технологик жараённи операцияларга булиб урганишда утказилган тажрибаларни натижаси ва уларни самарадорлиги

Султонов О.С. Булажак техника йуналиши мутахассисларининг касбий таёргарлигини пахта - туцимачилик кластерлари асосида инновацион ривожлантиришга оид хорижий тажрибалар

Гаффаров Х.Р. Пахтачиликда намгарчиликнинг экологик аҳамияти

Муминова Д.К. Радамлаштириш таълим муҳитида булажак “Технология” уцитувчиларини тайёрлашда компетентли ва фаолиятли ёндашув

Усманов Б.И., Эшимов Р.Р. Разработка и внедрение виртуальных ресурсов для инклюзивного образования

БАСЛАУЫШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТЭРБИЯ

Atabaeva D. Balanin' sotsiallasiwinda shanaraq, mektep, m a'kan jaylardi n' tutqan orni

Орақбаева Е. Basla'^sh klass ana tili sabaqlarinda tekst duziwge uyretiw metod^kas^n jetilistiriw

Tajbenova S.S. Boshlang'ich sinf bolalarini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarining ahamiyati

Azatbaeva N.A. Zamonaviy ta'lim-tarbiyaningning maqsadi va vazifalari

бурбонов Н.Ф. Мактабгача таълим ташкилотлари директорларнинг касбий компетентлигига цуйиладиган замонавий талаблар

ФИЗИКАЛЬЦ ТЭРБИЯ ^ЭМ СПОРТ

Эгамбердиев А.К. Усовершенствование содержания профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры

Abdumadjidova D.R. Psychological factors of athletes' training in improving the effectiveness of sports achievements

OGAHİY İJODI MA'NAVİY YETUKLIKNING MEZONI SIFATIDA

Kalandarova M.A.

URDU mustaqil tadqiqotchisi

Таянч сузлар: таълим, тарбия, тарихий асарлар, адабиёт, ижтимоий-маънавий карашлар.

Ключевые слова: образование, воспитание, исторические труды, литература, общественнодуховные воззрения.

Key words: education, upbringing, historical works, literature, socio-spiritual views.

Muhammad Rizo Ogahiy iste'dodli Shoir, salohiyatli muarrix, mohir tarjimon, benazir mutafakkir, ko'p qirrali ijodkordir. Shu ma'noda A.Hojiahmedov "...Muhammad Rizo Ogahiy she'r ilmini mukammal egallagan va uni o'z asarlariga tatbiq etib, g'oyaviy va badiiy jihatdan betakror va bezavol obidalar yaratgan daho ijodkor edi" [1,4-b] - deb yozadi. Ogahiy 1) original (lirik va epik), 2) tarjima (asosan sharq adabiyoti asarlari), 3) tarixnavislik yo'nalishlarida ijod olgan va o'ziga xos maktab yaratgan [1,5-6-b]. Ogahiy, Munis Xorazmiyning «Firdavs ul-iqbol» kitobida bergan aniq ma'lumotlariga ko'ra, 1809 yil 17-dekabrda Qiyotda, Erniyozbek mirob oilasida dunyoga kelgan. Hasanmurod Qori Laffasiyning ta'kidlashicha, Muhammad Rizo Ogahiy qiyotlik Erniyozbek mirobning o'g'li bo'lib, xonlar davrida Shermuhammad mirob Munis Xorazmiyning dastparvarda shogirdi va amakizodalaridan bo'lgan [2,9-b]. Bu haqda Muhammad Rizo Ogahiyning o'zi ham devoni debochasida ko'rsatib o'tadi: «Muhammad Rizo Mirob-al mulaqqab bil Muhammad Rizo Ogahiy ibni Erniyozbek birodarzoda va dasparvardai Munis Xorazmiy mirob» [3,29-b]. Muhammad Rizo yoshligidan ilm-fanga havas qo'yadi, diniy va dunyoviy bilimlarni qunt bilan egallaydi.

Shoir o'z devoni debochasida yoshligidan ilm olishga qiziqqani, madrasada o'qib, olimlar, shoirlar xizmati va suhbatida bo'lishni lozim ko'rganini ta'kidlab qit'a bitadi:

Qadam aylabon ilm yo'lida bosh,

Hunar kasbida aylar erdim talosh,

Ne tunlar manga xobi rohat edi,

Ne kunlar zamoni farog'at edi.

Lekin bu osuda bilim olish zavqi uzoq davom qilmadi, uning otasi vafot qiladi. Bu og'ir va qayg'uli damlarni xotirlab u yozadi: «Ammo hanuz ilm qavoidi choshnisidin kom va fazl qavonini lazzatidin bahrai tamom hosil qilmasdan burun jahon g'addorning gunogun jafosi va charxi kajraftorning rango-rang balosi sar vaqting'a etushti va ro'zgor anduhi shiddatining og'ir yuki tog' yanglig' boshim ustiga tushdi».

Muhammad Rizo Ogahiyning ilmiy biografiasini yaratishda uning asarlaridagi ma'lumotlar nihoyatda muhim va qimmatlidir. Muhammad Rizo Ogahiyning bir qator she'rilarida tarixiy solnomalarida hayoti va faoliyatiga oid qator ma'lumotlar borki, ular Shoir tarjimai holini to'ldirishga xizmat qiladi. Binobarin, devon debochasidagi satrlardan ma'lum bo'ladiki, R.Majidiy, V.Abdullaevlar aytganidek, shoirning otasi uning 3 yoshlik paytida emas, balki keyinroq, Muhammad Rizo ancha ulg'aygach vafot etgan. Yosh Muhammad Rizoning tarbiyasi bilan avval amakisi - Munis Xorazmiy shug'ullangan. Munis Xorazmiy xonadonida tez-tez uyushtiriladigan kitobxonlik, mushoiraxonlik kechalari, sozandayu go'yandalar bilan uchrashuvlar bo'lg'usi Shoirning qalbida adabiyotga qiziqishni oshirgan. Tug'ma iste'dodga ega jiyanini Munis Xorazmiy ijod qilishga, she'rilar yozishga undagan. Bundan tashqari u jiyanini shahar va qishloqlariga safarga olib xalq ommasining hayoti va turmush tarzi bilan tanishtirgan. Keyinchalik Ogahiy eslaydi: «*Ushbu sayr har toifaning xolig'a loyiq va har jamoaning afolig'a muvofiq bir mahzun shohidining xayoli xotirim ko'zgisiga xutur qilsa erdi, gunogun*

iboratlar bila rangin nazmlar libosin kiydurub, dilkash bila xaloyiq nazarida namoyish berur edim».

3. Muhammad Rizo Ogahiy fors va arab tillarini ham mukammal o'rganadi. Tez orada iste'dodli ijodkor sifatida tanila boshlaydi. Olimlarning guvohlik berishicha, Muhammad Rizo Ogahiydan bizga boy ilmiy va adabiy meros (72 ta qo'lyozma) qolgan. U iste'dodli, etuk Shoir sifatida «Ta'viz ul - oshiqin» («Oshiqlar tumori») devoniga tartib bergan bo'lsa, mohir tarjimon sifatida Sharq adabiyotining eng nodir asarlaridan 20 ga yaqinini o'zbek tiliga tarjima qilgan [4.4-b]. A.Hojiahmedov yozganidek: *“Fors tojik va turkiy she'riyatning ko'plab buyuk namoyandalari ijodini obdon o'rganib, ularning badiiy mahorat sirlarini atroflicha kashf etgan Shoir insoniy kechinmalarining eng nozik va murakkab qirralarini g'oyat ta'sirchan ifodalash, tilimiz xazinasini javohirlaridan purmazmun va nafis, serjilo va dilrabo lirik asarlar ijod etish san'atini puxta egallagan usta qalamkash edi”* [5, 11.,126-b]. Ogahiy o'zining tarjimalarini quyidagicha eslaydi: «Faqirning turki tili birla tarjima qilg'on kitoblari «Ravzatus safo»ning ikkinchi daftaridan Chahryori izom voqeasi va uchinchi daftari. Va “Nodirnoma” va “Zafarnoma ” va «Zubdatul-hikoyot»i va «Miftoh-ut-tolibin» va «Nasihah nomai Kaykovus», «Salomonu Absoli Jomiy», «Gulistoni Sa'diy», «Bahoristoni Jomiy» va «Ravzatus safo», «Nosiriy» ning bir daftari. Va «Daloilul xayrot Sharhiy» kim rum turkisidin chig'atoy tiliga o'tkarildi va tazkirai «Muqim xoni» va «Taboqati Akbar shohi» va «Haft paykari Nizomiy» va «Hasht bihishti» Xisraviy va «Yusuf Zulayhoyi» Jomiy, «Shohu gadoi» Hiloliy» [5.32-b].

Bizning nazarimizcha, Muhammad Rizo Ogahiy tarjimalari noyob hodisa bo'lib, o'z davrida hali hech kim bunchalik muvaffaqiyatga erisha olmagan edi. Darhaqiqat, turli mundarija, tuzilish va badiiyatga ega bo'lgan asarlar Muhammad Rizo Ogahiyning tarjimonlik mahorati bilan yanada sayqallashadi. Ushbu tarjimalarining ahamiyati shundaki, ularda forsiyazon ijodkorlarning asarlari mazmunan boyitilgan, soddalashtirilgan, xalqqa manzur bo'lish maqsadida o'z munosabatlarini bildiruvchi bayt, qit'a, masnaviyalar bilan to'ldirilgan.

Aytish mumkinki, Xorazmda tarjimonlik san'atini XIV asrda Sayfi Saroyi, Qutb Xorazmiy, Haydar Xorazmiylar boshlab bergan bo'lsa, XIX asr boshlarida uni Munis Xorazmiy davom qildirgan va Ogahiy yuksak pog'onaga ko'targan. G'.Karimov, S.Dolimovlarning ta'kidlashlaricha, «Muhammad Rizo Ogahiy o'zining zo'r badiiy iste'dodi orqasida originaldan hech bir jihatdan qolishmaydigan o'zbekcha nusxalarni yaratishga muvaffaq» bo'lgan. Ming afsuski, sho'rolar davrida ularni o'rganish va to'plash, kitob etib nashr qilish imkoni bo'lmadi. Chunki ulardagi gumanistik g'oyalar, xalqimiz hayoti va ma'naviyatiga oid fikrlar, qarashlar kommunistik mafkura talablariga mos kelmas edi. Muhammad Rizo Ogahiy salohiyatli tarixnavis sifatida ham faoliyat yuritib, dastlab Munis Xorazmiy tugata olmagan «Firdavs ul-iqbol» tarixiy asarini oxiriga etkazadi. Unda Xorazm tarixi 1813 yildan 1825 yilgacha yozilgan. K. Xudayberganov esa unda tafsilotlar Muhammad Rahimxon II (1865-1910) gacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi deb ko'rsatadi. Bu erda chalkashlik yuz bergan. Tarixnavislikda tajriba orttirgan Muhammad Rizo Ogahiy Xorazm xonligi tarixiga oid 5 ta tarixiy asarlar yaratgan. Ular: Olloqulixon hukmronligi (1825-1843)ni tasvirlovchi «Riyozud-davla» (1844); Rahimqulixon saltanati (1843-1846)ga oid «Zubdatut tavorix» (1846); Muhammad Aminxon davri (1846-1855) voqealarini aks ettiruvchi «Jomi'ul voqeoti Sultoniy» (1854); Sayid Muhammad xonligi (1856-1865) tarixiga oid «Gulshani davlat» (1866) va Muhammad Rahim II hukmronligi (1865-1910) davrining dastlabki yillariga bag'ishlangan «Shohidi iqbol» (1872)dir. Mazkur tarixiy asarlarda o'lka hududida yashagan o'zbek, qoraqalpoq, turkman, qozoq xalqlarining hayoti, Xiva xonligining Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi, shuningdek, Afg'oniston, Eron, Hindiston, Rossiya bilan bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy aloqalari, Chor Rossiyasining Xiva xonligiga oid siyosiy maqsadlari aniq dalillar ochib berilgan. Ularda Xiva xonligi

hududidagi xalqlarning madaniyati, urf-odatlar va turmush tarzlari haqida ham qimmatli ma'lumotlar mavjuddir. Shuning uchun ularni Xorazm tarixining yarim asrdan ziyod davridagi voqea-hodisalarni xolisona yorituvchi yilnomalardir, deyish mumkin. Bizningcha, tarixnavisning yana bir muvaffaqiyati shundaki, tarixiy voqealar badiiy uslubda obrazli bayon qilingan, ba'zi voqea-hodisalar she'riy parchalar bilan tasvirlangan. Bu esa asarlarning ta'sirchanligini oshirgan, tasvirlanayotgan voqea-hodisalarning mohiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Akademik V.V.Bartold XIX asr Xorazm tarixnavisligiga yuqori baho berib, shunday yozadi: «Munis Xorazmiy va Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan yaratilgan adabiy va tarixiy voqealarni bayon etish va ularda keltirilgan faktik materiallarning ko'pligi jihatidan Qo'qon va Buxoro xonliklari tarixiga doir bizgacha etib kelgan hamma asarlarni o'zidan ancha orqada qoldiradi». Garchi bu nodir tarixiy asarlarning ba'zilari S.Dolimov tahriri ostida nashr qilingan bo'lsa-da, ular haligacha to'la nashr etilmagan va etarli o'rganilmagan.

Aynan, Ogahiy o'zining tarixiy asarlarida Xiva xonligida sun'iy sug'orish inshootlarining qurilishi, yangi qazilgan kanallar haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Xiva xonlari o'lkaning chekka joylarigacha an'anaviy nazorat safari uyushtirib, birinchi navbatda suv inshootlari qurilishiga katta e'tibor qaratganlar. Muhammad Rizo Ogahiy 23 yil miroblik qiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Muhammad Rizo Ogahiyning miroblik davrlari haqida muhim ma'lumotlar uchraydi. Jumladan, G'.Karimov va S.Dolimovlarning qayd qilishicha, «Muhammad Rizo Ogahiy 1857 yilda uzoq davom etgan kasallik tufayli miroblik vazifasidan iste'fo beradi va o'z arizasiga binoan bo'shaydi». Muhammad Rizo Ogahiy jamiyatda ozodlik va rohat-farog'atni barpo etishda moddiy noz-ne'matlarni yaratishda jonbozlik ko'rsatuvchi mashaqqatli mehnat qiluvchi zahmatkash dehqonlarga katta e'tibor beradi. Uning dardu alamga to'la ichki dunyosini ochib berishga intiladi. Faylasuf shoir bir hovuch zodagonlar uchun jannatmakon yaratib, o'zi esa och-yalang'och qolgan xalq ahvolidan g'azablanadi va sof vijdonli, mehnatni ulug'lovchi kishilarni zulm va istibdodni yanchib, yangi yorug' jahon barpo etishga, vatanidagi adolatsiz qonun-qoidalarga barham berishga da'vat etadi. Ogahiy ham iste'dodli Shoir, yirik tarixnavis olim va mohir tarjimon sifatida shuhrat topti. U tog'asi Munis boshlagan “Firdavs ul-iqbol” asarini oxiriga etkazdi. Undan tashqari, “Riyoz ud-davla” (“Davlatning jannat bog'i”), “Zubdat ut-tavorix” (“Tarixlar sarasi”), “Jomi' ul-voqeoti sultoni” (“Culton voqealarining majmuasi”) va “Gulshan ud-davlat” (“Davlat gulshani”) kabi tarixga oid asarlarni ham yozgan. Bulardan tashqari, Ogahiy zabardast tarjimon sifatida 19 asarni o'zbek tiliga tarjima qilgan bo'lib, ularning ichida Muhammad Mirxondning “Ravzat us-safo”, Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Nizomuddin Ahmad Hiraviyning “Tabaqoti Akbariy” kabi ulkan tarixiy asarlar ham bor. Munis va Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” asarida Xorazmning qadim zamonlardan to Qo'ng'iro't sulolasidan chiqqan Alloqulixon (1825-1842 yy.) zamonigacha bo'lgan tarix bayon qilingan. Mutafakkirlarning fikricha, ijtimoiy tengsizlik, diniy va irqiy adovat hukum surgan jamiyatda inson kamolotga erisha olmaydi. Shuning uchun har qanday, shu jumladan tabaqaviy adovatga barham berish, kishilarni, jamiyatni ma'rifatli qilishdir. Chunki ma'rifat insonni ma'naviy qaramlikdan xolos qiladi, unga tafakkur, aqliy qudrat, salohiyat beradi. Ogahiy dunyoqarashining shakllanishida Alisher Navoiyning umuminsoniy ruh bilan sug'orilgan gumanistik ta'limoti g'oyaviy manba bo'lib xizmat qilgan. Borliq, jamiyat, inson va insonparvarlik, axloq, davlatni odilona va oqilona boshqarish masalasida Muhammad Rizo Ogahiy Navoiyga ergashgan, undan ilhomlangan.

Y.Jumaboev mutafakkir dunyoqarashi haqida gapirib, undagi “eng muhim xususiyatlardan biri real insonga tuganmas muhabbat, jamiyat va oddiy xalq hayoti, real ijtimoiy jarayonlarga cheksiz qiziqishdir,” deb ko'rsatadi. Muhammad Rizo Ogahiy 1874 yil 19 dekabrda xastalikdan oltmish besh yoshida vafot etadi. Bu haqda Bayoniy o'zining

«Shajarai Xorazmshohiy» asarida shunday deydi: «*Mundin sahal zamon o'tgandan so'ng, sana bir ming ikki yuz Qo'ng'iroq sulolasi - Xorazmni 1804-1920 yillar orasida idora qilgan sulola. Asoschisi Eltuzarxon(1804-1806 yy.). To'qsonta tovuq yili va javzoning oxiri erdi. Kavpomon otlig' gubernatur rus lashkari bilan kelib Xorazmni sulh bila oldi... Bu voqeotdin bir yil miqdori o'tgandin so'ng, Muhammad Rizo Ogahiy ham rahmli olami baqo bo'ldi*».

Demak, Gandimyon sulhi 1873-yil 12-avgustda tuzilgan bo'lsa, tarixnavis «bir yil miqdori o'tgach» so'zlaridan uning haqiqatan ham 1874-yil vafot etgani ravshanlashadi. Muhammad Rizo Ogahiyning o'g'li Abdulqodir Muhammadrizo (1832-1920) 88 yosh umr ko'rgan. Undan 5 qiz 3 o'g'il qolgan. Hozirda Shoirning evarasi Tohirjon Xudoynazarov she'rlar mashq qiladi. Uning «Chin so'z», «Xalqimni kuylash baxti» she'riy to'plami chop etilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Ogahiy ijodini o'rganish va u yaratgan Xorazm tarixining yarim asrdan ziyod davridagi voqea-hodisalarni xolisona yorituvchi tarixiy asarlar manbai bugungi kun yoshlarini ma'naviy-marifiy yetukligini oshirish, xalqlarning madaniyati, urf-odatlarini, an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashda badiiy meros sifatida foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Hojjahmedov A. Ogahiy dahosining olmos qirralari. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999. - 4.b.
2. Laffasiy. Tazkuron shuaro -Urganch, «Xorazm» 1992.-9b.
3. Ogahiy MuxammadRizo. Ta'vizul oshiqin. -T.:Fan, 1960. - 29.b. 5 .O'sha manba -30.b.
4. Muxammad Rizo Ogahiy. Ishq ahlining tumori.-T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999.-4 b.
5. Ogahiy Muxammad Rizo. Asarlar. IV jildlik. I jild. - T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.1971.-11-12b.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada Xiva xonligi davridagi ta'lim va tarbiyaga oid fikrlar, shuningdek o'z zamondoshlarining Muhammad Rizo Ogahiy shaxsi va ijodiga bo'lgan ilk munosabatlar, Ogahiyning lirik asarlarida ilm va xunarga oid g'oyalar yoritib berilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье описываются идеи образования и воспитания в Хивинском ханстве, а также первое отношение современников к личности и творчеству Мухаммада Резы Огахи, идеи науки и искусства в лирических произведениях Огахи.

SUMMARY

This article describes the ideas of education and upbringing in the Khiva Khanate, as well as the first attitudes of his contemporaries to the personality and work of Muhammad Reza Ogahi, the ideas of science and art in the lyrical works of Ogahi.